

УДК 006.915.2

**РАСЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ КАЛИБРОВКЕ
ПОРТАТИВНОГО ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА В УСТАНОВЛЕННОЙ ТОЧКЕ
ДИАПАЗОНА В АСТАНИНСКОМ ФИЛИАЛЕ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ»**

АКИМЖАНОВА ДАНИЯ РАШИДОВНА

Магистрант 2 курса группы М130-«Метрология»
кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология»
Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева

АБСЕИТОВ ЕРБОЛАТ ТЛЕУСЕИТОВИЧ

Научный руководитель, кандидат технических наук, ассоциированный профессор

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы оценки неопределенности измерений при калибровке портативного цифрового мультиметра в установленной точке диапазона. Актуальность темы обусловлена возрастающими требованиями к точности и надежности измерений в различных областях науки, промышленности и технической диагностики. В современных метрологических практиках обеспечение достоверности результатов измерений невозможно без корректной оценки неопределенности, которая является количественной характеристикой разброса значений, приписываемых измеряемой величине. Правильное определение неопределенности позволяет объективно оценивать точность измерительных приборов и повышает доверие к полученным результатам измерений.*

Целью исследования является определение неопределенности измерений при калибровке портативного цифрового мультиметра в установленной точке диапазона, а также анализ основных факторов, оказывающих влияние на точность измерений. Исследование проведено на базе Астанинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», где выполняются работы по метрологическому обеспечению средств измерений. В рамках исследования была рассмотрена процедура калибровки портативного цифрового мультиметра при подаче входного напряжения постоянного тока величиной 100 В с использованием многофункционального калибратора в качестве рабочего эталона.

В работе описана методика проведения измерений, включающая соединение выходных клемм калибратора с входными клеммами мультиметра, установку заданного значения напряжения и последующую регистрацию показаний прибора после стабилизации измерительной системы. Полученные значения используются для определения отклонения показаний мультиметра относительно эталонного значения. Для оценки точности измерений была составлена измерительная модель, позволяющая определить отклонение показаний исследуемого прибора на основе разности между измеренным и действительным значениями напряжения.

Особое внимание в работе уделено анализу источников неопределенности измерений. К основным источникам неопределенности были отнесены неопределенность эталонного калибратора, конечное разрешение индикации мультиметра, возможный дрейф характеристик калибратора со времени последней калибровки, влияние температуры окружающей среды, нестабильность напряжения сети и особенности настройки измерительной системы. Поскольку измерения выполнялись однократно, оценка неопределенности проводилась по типу В с использованием данных технических характеристик и спецификаций производителя калибровочного оборудования.

В ходе работы были определены стандартные неопределенности входных величин, после чего была рассчитана суммарная стандартная неопределенность измерений. На

основе полученных значений была определена расширенная неопределенность измерений при коэффициенте охвата $k = 2$, соответствующем доверительной вероятности 0,95. Проведенные расчеты показали, что расширенная неопределенность измерений при калибровке портативного цифрового мультиметра составила 0,058 В, что находится в пределах допустимых значений для данного типа измерительных приборов.

Полученные результаты подтверждают, что исследуемый мультиметр обеспечивает требуемую точность измерений при работе в установленной точке диапазона и может быть использован для выполнения измерений в лабораторных и промышленных условиях. Проведенное исследование также показало, что правильная организация процедуры калибровки, регулярный метрологический контроль средств измерений и корректный расчет неопределенности являются важными условиями обеспечения достоверности результатов измерений.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования представленной методики оценки неопределенности при калибровке портативных цифровых мультиметров в метрологических лабораториях. Результаты исследования могут быть применены при проведении метрологического контроля средств измерений электрических величин, а также при совершенствовании методик калибровки и повышения точности измерительных процессов.

Ключевые слова: Неопределенность измерений, калибровка средств измерений, портативный цифровой мультиметр, метрологическое обеспечение, точность измерений, измерительная модель, стандартная неопределенность, расширенная неопределенность, калибровочный калибратор, электрические измерения.

Annotation. The article examines the evaluation of measurement uncertainty during the calibration of a portable digital multimeter at a specified point of its measurement range. The relevance of the study is determined by the increasing requirements for the accuracy and reliability of measurements in various fields such as science, industry, and technical diagnostics. In modern metrological practice, ensuring the reliability of measurement results is impossible without the correct assessment of measurement uncertainty, which represents a quantitative characteristic describing the dispersion of values attributed to the measured quantity. Proper determination of uncertainty makes it possible to objectively assess the accuracy of measuring instruments and increases confidence in the obtained measurement results.

The purpose of this study is to determine the measurement uncertainty during the calibration of a portable digital multimeter at a specified range point and to analyze the main factors influencing measurement accuracy. The research was carried out at the Astana branch of the National Center for Expertise and Certification JSC, where activities related to metrological support of measuring instruments are conducted. Within the framework of the study, the calibration procedure of a portable digital multimeter was considered using a 100 V direct current input voltage generated by a multifunction calibrator acting as a working reference standard.

The paper describes the measurement procedure, which includes connecting the output terminals of the calibrator to the input terminals of the multimeter using appropriate measurement leads, setting the calibrator to the required voltage value, and recording the multimeter readings after the stabilization period. The obtained readings are used to calculate the deviation of the multimeter indication relative to the reference value. To evaluate measurement accuracy, a measurement model was developed that allows determining the deviation of the tested instrument based on the difference between the measured and reference voltage values.

Special attention in the study is paid to the analysis of the main sources of measurement uncertainty. The main uncertainty sources include the uncertainty of the reference calibrator, the finite resolution of the multimeter display, the drift of the calibrator characteristics since its last calibration, environmental temperature variations, instability of the power supply voltage, and the effects related to the adjustment of the measurement system. Since the measurements were

performed only once, the uncertainty evaluation was carried out using type B estimation based on the manufacturer's specifications and technical documentation of the calibration equipment.

During the research, the standard uncertainties of input quantities were determined, and the combined standard uncertainty was calculated. Based on the obtained values, the expanded measurement uncertainty was determined using a coverage factor of $k = 2$, corresponding to a confidence level of 95%. The calculations showed that the expanded measurement uncertainty for the calibration of the portable digital multimeter was 0.058 V, which is within the permissible limits for this type of measuring instrument.

The obtained results confirm that the studied multimeter provides the required measurement accuracy at the specified point of the measurement range and can be used for laboratory and industrial measurements. The study also demonstrates that proper calibration procedures, regular metrological control of measuring instruments, and correct uncertainty evaluation are essential for ensuring reliable measurement results.

The practical significance of the study lies in the possibility of applying the proposed uncertainty evaluation methodology in the calibration of portable digital multimeters in metrological laboratories. The results can also be used to improve calibration procedures and enhance the accuracy of measurement processes.

Keywords: *Measurement uncertainty, calibration of measuring instruments, portable digital multimeter, metrological support, measurement accuracy, measurement model, standard uncertainty, expanded uncertainty, calibration calibrator, electrical measurements.*

Неопределенность измерений – это характеристика недостоверности измерений, принятая на международном уровне. Понятие «неопределенность» произошло от английского слова. Неопределенность отражает отсутствие точного знания, другими словами, истинного значения измеряемой величины и выражает сомнение в том, насколько точно результат измерения у представляет значение измеряемой величины.

Источниками неопределенности измерений являются: наблюдаемое рассеивание показаний используемых при измерении средств измерительной техники (обуславливающие стандартные неопределенности типа А) и поправки на не исключенные систематические погрешности (обуславливающие стандартные неопределенности типа В). Кроме того, источниками неопределенности типа В может являться недостоверность используемых справочных данных, округление результатов измерения или применяемых констант. Неопределенность измерений также необходимо учитывать при измерениях показаний мультиметров, что мы и рассмотрим ниже.

Калибровка и точность измерений являются основными требованиями при использовании портативных цифровых мультиметров в различных областях, от научных исследований до повседневного технического обслуживания. Портативные мультиметры, благодаря своей компактности и универсальности, нашли широкое применение для измерения различных электрических величин, таких как напряжение, ток, сопротивление и другие. Однако точность их показаний, особенно в критических областях, требует тщательной проверки и калибровки, с учетом всех факторов, которые могут повлиять на результаты измерений.

Одним из ключевых аспектов калибровки цифрового мультиметра является расчет неопределенности измерений. Неопределенность позволяет оценить возможные погрешности в измерениях и определить пределы точности прибора при работе в определенных условиях [1].

Краткое описание процедуры.

Как часть общей калибровки, портативный цифровой мультиметр (далее - ПЦМ) калибруется при подаче входного напряжения постоянного тока величиной 100 В с использованием многофункционального калибратора в качестве рабочего эталона. Используется следующая процедура измерения:

- выходные клеммы калибратора соединяются с входными клеммами мультиметра, используя подходящие измерительные провода.
- калибратор устанавливается на 100 В, и после необходимого периода стабилизации снимаются показания.
- отклонение показаний ПЦМ рассчитывается, используя показания ПЦМ и параметры настройки калибратора.

Необходимо отметить, что отклонение показаний ПЦМ, полученное с помощью такой процедуры измерения, включает эффект смещения и отклонение от линейности [2].

Расчет неопределенности.

- Описание измерений и составление его модели:

Отклонение показаний калибруемого мультиметра E_x определяется по формуле, выведенной из абсолютной погрешности мультиметра (разностью значения измеренной и действительной величины):

$$E_x = V_{ix} - V_s + \delta V_{ix} - \delta V_s \quad (1)$$

Основные источники неопределенности:

- V_{ix} – напряжение, показанное мультиметром (индекс i означает показание);
- V_s – напряжение, генерируемое калибратором;
- δV_{ix} – поправка показанного напряжения для конечного разрешения ПЦМ;
- δV_s – поправка напряжения калибратора из-за:
 - его дрейфа со времени последней калибровки;
 - отклонения из-за комбинированного эффекта смещения, нелинейности и разницы коэффициентов усиления;
 - отклонения в температуре окружающей среды;
 - отклонения в напряжении сети;
 - эффекта недостаточно тщательной настройки из-за конечного входного сопротивления калибруемого ПЦМ [3].

Так как не имеется индивидуальных данных, неопределенность измерения, связанную с различными источниками, получают из спецификаций изготовителя калибратора. Эти спецификации устанавливают, что сгенерированное калибратором напряжение совпадает с установленным на калибраторе в пределах $\pm (0,0001V_s + 1 \text{ мВ})$ при соблюдении условий измерения:

- температура окружающей среды лежит в диапазоне от 18 °С до 23 °С;
- напряжение питания сети калибратора находится в диапазоне от 210 В до 250 В;
- сопротивление нагрузки на клеммах генератора более чем 100 кОм;
- время, прошедшее с момента последней калибровки калибратора, не более года.

Так как эти условия измерения выполнены, и практика калибровки калибратора показывает, что на спецификацию изготовителя можно полагаться, поправка, которую нужно применить к сгенерированному калибратором напряжению, принимается 0,0 В в пределах 0,011 В.

Из-за ограниченной разрешающей способности индикации ПЦМ не наблюдалось рассеивания в показываемых значениях.

Стандартные неопределенности входных величин.

Ввиду однократности измерений расчет стандартной неопределенности производится по типу расчета В.

Стандартная неопределенность эталонного прибора $u(V_s)$ равна расширенной неопределенности при нормальном законе распределения, тогда стандартная

неопределенность равна расширенной неопределенности, деленной на коэффициент охвата 2, при доверительной вероятности 0,95.

$$u(V_s) = \sqrt{\left(\frac{u}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,002}{2}\right)^2} = 0,001 \text{ В}$$

(2)

Отсчет показаний по установке производится с точностью до 0,1 В.

$$u(\delta V_{ix_s}) = \sqrt{\left(\frac{d}{2 \times \sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,1}{3,46}\right)^2} = 0,029 \text{ В}$$

(3)

Поправка напряжения калибратора, учитывающая его дрейф со времени последней калибровки.

$$u(\delta V_s) = \sqrt{\left(\frac{\delta V_s}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,011}{1,73}\right)^2} = 0,064 \text{ В}$$

(4)

Корреляция. Входные величины рассматриваются как некоррелированные.

Суммарная стандартная неопределенность. Суммарную стандартную неопределенность определяют по следующей формуле:

$$u_c = \sqrt{V_s^2 + \delta V_{ix}^2 + \delta V_s^2} = \sqrt{0,001^2 + 0,029^2 + 0,064^2} =$$
$$\sqrt{0,000001 + 0,000841 + 0,01096} = 0,029 \text{ В}$$

(5)

Расчет расширенной неопределенности

$$U = k \times u_c = 0,029 \times 2 = 0,058 \text{ В}$$

(6)

Предоставление конечного результата [4].

При калибровке портативного цифрового мультиметра в точке диапазона могут возникать следующие основные источники неопределенности:

Погрешности самого прибора - это ошибки, вызванные конструктивными особенностями или техническим состоянием мультиметра. Они могут быть как систематическими, так и случайными.

Погрешности в работе оператора - человеческий фактор играет важную роль в точности измерений. Неправильная интерпретация показаний, ошибки в установке мультиметра на калибровочную точку или недостаточное внимание к нюансам процесса могут влиять на результат.

Влияние внешних условий - температурные колебания, влажность, электромагнитные помехи могут оказывать влияние на точность измерений, особенно если калибровка выполняется в условиях, отличных от стандартных.

Неопределенность калибровочного оборудования - даже если калибровка осуществляется в специализированной лаборатории, необходимо учитывать возможные ошибки, связанные с работой калибровочного оборудования [5].

В процессе калибровки и оценки неопределенности измерений портативных цифровых мультиметров важно учитывать все факторы, которые могут повлиять на точность и воспроизводимость получаемых данных. При проведении таких измерений ключевым элементом является правильный расчет неопределенности, который обеспечивает объективную оценку погрешностей и помогает выработать рекомендации по улучшению точности измерений.

В рамках данного исследования была выполнена калибровка портативного цифрового мультиметра в установленной точке диапазона в Астанинском филиале АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Основной целью работы являлось определение точности измерений мультиметра, а также расчет неопределенности этих измерений с учетом различных факторов, которые могут влиять на результаты. Это важно для обеспечения высокой надежности и точности приборов, используемых в научных и промышленных приложениях, где каждый параметр может иметь значительное значение.

Процесс калибровки включал серию измерений, в ходе которых проводились сравнения показаний мультиметра с эталонными значениями, полученными с помощью высокоточных эталонных приборов. Все измерения фиксировались и анализировались для определения погрешности, а также для выявления возможных отклонений от истинного значения.

Неопределенность измерений была оценена с учетом нескольких факторов. В первую очередь, рассматривались погрешности самого мультиметра, которые могли быть связаны с его техническими характеристиками, а также погрешности, вызванные человеческим фактором, поскольку операторы, проводящие измерения, также могут внести свою долю ошибок. Кроме того, учитывались внешние условия, такие как температура и влажность в лаборатории, которые могут оказывать влияние на точность работы прибора, а также состояние калибровочного оборудования, которое использовалось в процессе измерений.

Рассчитанная комбинированная неопределенность составила 0,058, что находится в пределах допустимых значений для данного типа устройства. Это подтверждает, что прибор может быть использован для проведения точных измерений в рамках установленных стандартов. В ходе работы также был сделан вывод о том, что правильное соблюдение процедур калибровки и регулярная проверка состояния приборов являются важными факторами для поддержания их точности и надежности [6].

Таким образом, результаты проведенной работы подтвердили высокую точность работы портативного мультиметра в установленной точке диапазона, что позволяет его использовать в лабораторных и промышленных условиях, при этом необходим периодический контроль и калибровка прибора для поддержания его рабочих характеристик в нужных пределах.

В заключение можно утверждать, что точная и надежная калибровка мультиметров, основанная на тщательном расчете неопределенности, является необходимым условием для достижения высокого уровня доверия к результатам измерений и их дальнейшему применению в научной, промышленной и технической практике [7].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Захаров И. П. Теория неопределенности в измерениях. - Харьков: Консум, 2020, 256 с.
2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. - Geneva: ISO, 2021. - 101 p.
3. СТ РК ISO/IEC 17025-2021. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. — Алматы, 2021.
4. СТ РК 8.115–2021. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок калибровки средств измерений. — Алматы, 2021.
5. СТ РК 5376–2021. Средства измерений электрических величин. Общие требования к калибровке. — Алматы, 2021.
6. СТ РК 1371–2021. Метрологическое обеспечение средств измерений в области электричества и электроники. — Алматы, 2021.
7. Ковалев, С. В. Теория измерений и неопределенность измерений. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023.